

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390668>
УДК 378.18

Тропникова Н. П., Улитина Е. А.

Тропникова Нина Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Россия, 457100, г. Троицк, ул. Гагарина, 13. E-mail: tropnikovan@mail.ru.

Улитина Елизавета Андреевна, аспирант, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Россия, 457100, г. Троицк, ул. Гагарина, 13. E-mail: elizavetka.bukreeva@list.ru

Внеучебная деятельность как средство воспитания целеустремлённости у студентов ВУЗа

Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания целеустремлённости у студентов средствами внеучебной деятельности в целостном педагогическом процессе вуза, раскрывается значимость формирования целеустремленности на этапе получения высшего образования, понятие внеучебной деятельности, ее виды, субъекты деятельности, обобщены условия реализации воспитания целеустремлённости у студентов средствами внеучебной деятельности. Авторы приходят к выводу, что процесс воспитания целеустремлённости у студента средствами внеучебной деятельности имеет ключевой целью формирование целостного образа будущего профессионала, когда обучающиеся постепенно переходят с позиции «Я – студент» на позицию «Я – будущий специалист».

Ключевые слова: целеустремлённость, студенты вуза, внеучебная деятельность, воспитание, педагогический процесс.

Tropnikova N.P., Ulitina E.A.

Tropnikova Nina Pavlovna, Candidate of Sciences (Pedagogy), Associate Professor, South Ural State Agrarian University, 13, Gagarina st., Troitsk, 457100, Russian Federation. E-mail: tropnikovan@mail.ru

Ulitina Elizaveta Andreyevna, Postgraduate Student, South Ural State Agrarian University, 13, Gagarina st., Troitsk, 457100, Russian Federation. E-mail: elizavetka.bukreeva@list.ru.

Extracurricular activities as a means of fostering purposefulness in university students

Abstract. The article discusses the problem of educating purposefulness in students by means of extracurricular activities in the integral pedagogical process of the university, reveals the importance of the formation of purposefulness at the stage of obtaining higher education, the concept of extracurricular activities, its types, subjects of activity, generalizes the conditions for the implementation of the education of purposefulness in students by means of extracurricular activities. The authors come to the conclusion that the process of educating a student's purposefulness by means of extracurricular activities has a key goal of forming a holistic image of a future professional, when students gradually move from the position "I am a student" to the position "I am a future specialist".

Key words: purposefulness, university students, extracurricular activities, upbringing, pedagogical process.

Приоритетной задачей современной высшей школы России становится формирование отечественной системы высшего образования, которая будет соответствовать национальным интересам, обеспечивать качественную подготовку выпускников, удовлетворять потребности работодателей в высококвалифицированных специалистах. Сегодня высшая школа России продолжает ориентироваться не только на профессиональную подготовку, но и реализует важнейшую социальную функцию – воспитание человека, предусматривающего формирование социально значимых личностных и профессиональных качеств будущего специалиста.

Отмечая роль образовательной среды в воспитании личности, следует учитывать, что, по мнению многих ведущих ученых, во втором десятилетии XXI века решающим для России и её места в мире должен стать уровень социализации, образованности, воспитанности новой российской интеллигенции. Высокообразованная интеллигенция призвана быстро и эффективно в условиях нарастающих информационных потоков и высокотехнологичного производства переключаться с одного вида деятельности на другой.

Современные воспитательные системы должны создавать благоприятные условия для обучения и воспитания наиболее талантливой и активной части студенческой молодежи. Существенными особенностями воспитательных систем вузов различного профиля должна стать ориентированная поддержка вхождения молодежи в глобализированный и многополярный мир, в открытое информационное общество [6].

К числу профессионально важных качеств, формируемых на этапе обучения в вузе, относится целеустремленность [1,2].

По мнению И.А. Глазыриной, Ю.В. Селивановой, наличие целеустремленности позволяет субъекту иметь ответственность, стремления, уметь планировать и видеть перспективы личностного и про-

фессионального развития, быть социально ориентированным и адаптированным к постоянно меняющимся условиям, и, как следствие, быть успешным. Целеустремленность признается проявлением воли, для которого характерны:

- ясное видение целей и задач;
- подчиненность действий конкретному плану;
- сосредоточенность действий, мыслей и чувств на неуклонном движении к запланированной цели [1, с.3].

А.Ф. Пшеничников, А.В. Хитев, В.А. Цеховой отмечают значимость формирования данного качества на этапе получения высшего образования, так как важна личная заинтересованность студента в получении знаний, его внутренняя целеустремленность и склонность анализировать ситуацию, ставить задачи перед собой и конкретизировать их в реально достижимых этапах. Противоположностью является такой тип личности студента, который не конкретизирует свои цели, и, следовательно, не прилагает усилий по их достижению, действуя по воле обстоятельств [5].

В исследовании Д.О. Маторина отмечается связь формирования целеустремленности с нравственно-волевыми качествами личности. Эта взаимозависимость выражена в самой сути рассматриваемого качества, основывающегося на готовности человека к физическому, духовному и нравственному совершенствованию, формированию личности истинного Гражданина, отвечающего за будущее своей страны [3].

Итак, многими учеными подчеркивается, что цель, к которой стремится человек, должна быть выше, чем только его «Я». Исходя из этого, важно определить средства формирования интересующего качества характера. Речь идет о комплексном воздействии на формирование целеустремленности у обучающихся. Причем этот комплекс средств не может искусственно насаждаться «со стороны», извне. Обучение продуктивному алгоритму по-

становки цели, методам и механизмам его осуществления, становлению новых жизненных стратегий должно базироваться на субъективном опыте и информации об особенностях личности учащихся (личностные детерминанты).

С учётом всего вышеизложенного, целесообразно рассмотреть воспитание целеустремлённости студентов средствами внеучебной деятельности (ВД) (с учётом инновационной практико-преобразующей деятельности её субъектов), а также её максимальной направленности на интеллектуальное, нравственное и психофизическое развитие в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Внеучебная деятельность студентов высшей школы – форма социального взаимодействия субъектов образовательного процесса в свободное от основных учебных занятий время, способствующая профессиональному и личностному становлению студентов в организованной вузом среде.

В современной организации высшего образования могут существовать следующие виды внеучебной деятельности студентов: научная, общественная, культурно-досуговая, спортивная и виртуальная деятельность (взаимодействие человека с искусственным интеллектом). Субъектами внеучебной воспитательной деятельности выступают студенты и преподаватели. Студент, как субъект внеучебной деятельности, может выполнять в вузе различные роли: участник или организатор направления внеучебной деятельности, лидер студенческой группы или сообщества, куратор проекта и т.д. Реализуя различные роли, студент высшей школы стремиться к профессиональному и человеческому совершенствованию. Чем больше ролей, тем больше появляется возможностей для «прокачивания» различных компетенций. Образовательное учреждение, таким образом, должно быть заинтересовано в системной, целенаправленной внеучебной деятельности, которая в дополнении к учебной влияет на личностное развитие

студентов [4].

Одна из важных проблем, решаемых в целостном педагогическом процессе посредством внеучебной деятельности, заключается в достижении гармонии физического и духовного развития, нахождении способов синергии двух составляющих профессионального самосовершенствования студента вуза. Основными задачами внеучебной деятельности, как средства формирования целеустремлённости, являются: воспитание чувства ответственности за личный вклад в результаты коллективного труда; обеспечение психолого-педагогических условий на основе настойчивости, физической саморегуляции, самоконтроля, а также духовности будущего специалиста; создание методического обеспечения занятий по внеучебной деятельности.

Воспитание целеустремлённости у студентов средствами внеучебной деятельности является подсистемой общей системы воспитания личности студента, направленного на достижение его морального, художественного, научного и физического совершенства.

При этом разные виды деятельности студентов затрагивают комплекс естественных свойств организма будущего специалиста и тем самым обуславливают количественные и качественные изменения его функциональных возможностей. Внеучебная деятельность является необходимой предпосылкой для целостного воспитания выпускников вузов, включая оптимизацию их психофизиологического состояния.

В таблице 1 обобщены условия реализации воспитания целеустремлённости у студентов средствами внеучебной деятельности. Исходя из данных таблицы, сущность воспитания целеустремлённости у студентов средствами внеучебной деятельности представляет собой процесс и результат учебно-воспитательной, художественной и спортивно-массовой работы, целью которого является достижение воспитательных задач духовного, физическо-

го, психического и социально-личностного развития студента.

Таблица 1. Условия реализации воспитания целеустремлённости у студентов средствами внеучебной деятельности

Задачи ВД в воспитании целеустремлённости	Компетенции студента	Условия реализации ВД	Результаты влияния ВД на динамику целеустремлённости
Мобилизация внутренних ресурсов личности для достижения целеустремлённости и средствами ВД	Способность преодоления непредвиденных препятствий с сохранением самообладания.	Критическое отношение студентов к уровню ВД, учет нравственных ориентаций и мотивационных образований	Расширение представлений студентов о возможностях саморазвития целеустремлённости: самореализации; самоутверждения; саморегуляции; самодетерминации. Сформированные способности самостоятельной постановки цели комплексного морального и физического самосовершенствования.
Управление эмоциональным состоянием при выполнении упражнений и т.д.	Способность к принятию решений в сложных условиях.	Создание условий регулярного преодоления утомления при выполнении внеучебных занятий. проведение занятий по ВД в лабораториях, спортивных и актовых залах и др.	
Воспитание качеств решимости, смелости и настойчивости.	Способность к быстрому переходу, к смелым действиям на основе сформированных ценностей.	Наличие проблемно-ориентированных учебных ситуаций ВД как условия укрепления воли.	

Важно отметить, что в рамках организованного процесса внеучебной деятельности студенты приобретают новый опыт, позволяющий раскрыть сущность их морально-волевых и физических сил.

Постепенно происходит самоутверждение своей профессиональной идентичности через совокупность формируемых в целостном педагогическом процессе компетенций, а также укрепление смысловых основ деятельности. Опыт физической и спортивной деятельности способствует совершенствованию умений самоорганизации, саморегуляции, целеустремленно-

сти и упорства, который в дальнейшем пронизывает и другие профессиональные области. В такой воспитательной деятельности будут комплексно реализованы функции внеучебной деятельности при формировании целеустремлённости студента: побуждающая, смыслообразующая, регулирующая и направляющая. Это значит, что направленность их профессиональной деятельности будет детерминирована устойчивой мотивацией саморазвития, пониманием личностного смысла уровня внеучебной деятельности в их становлении, а также побуждением к даль-

нейшей активности и совершенствованию данных характеристик.

В заключении отметим, что анализ научных трудов подтверждает нашу авторскую позицию. Её суть состоит в том, что процесс воспитания целеустремлённости у студента средствами внеучебной деятельности имеет ключевой целью формирова-

ние целостного образа будущего профессионала, когда обучающиеся постепенно переходят с позиции «Я – студент» на позицию «Я – будущий специалист. Мне предстоит высокая миссия», что подтверждает достижение непротиворечивой, упорядоченной и позитивной профессиональной идентичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глазырина И.А., Селиванова Ю.В. Проблема формирования целеустремленности и способы ее решения // Мир науки. Педагогика и психология. 2021. Т. 9. № 4. С.1-10.
2. Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека // Высшее образование сегодня. 2005. № 11. С. 14–20.
3. Маторин Д.О. Формирование волевых качеств у подростков средствами физической культуры: автореф. дис. ... канд. пед. наук, Саратов, 2018. 23с.
4. Писаренко Д.А. Внеучебная деятельность студентов вуза: отечественные и зарубежные подходы к осмыслению понятия // Хуманитарни Балкански изследвания. 2019. Т. 3. № 3 (5). С. 41-44.
5. Пшеничников А.Ф., Хитев А.В., Цеховой В.А. Исследование целеустремленности студентов ВУЗа // Ученые записки университета Лесгафта. 2016. №3 (133). С.305-308.
6. Тропникова Н.П., Снегирева О.В., Соломаха С.В. Воспитательные аспекты смешанного и дистанционного обучения // Организация образовательного процесса вузов с использованием технологий смешанного и дистанционного обучения в условиях пандемии: региональный опыт. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2022. С. 113-140.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Glazyrina I.A., Selivanova Yu.V. The problem of formation of purposefulness and ways to solve it // The world of science. Pedagogy and psychology. 2021. Vol. 9. No. 4. pp.1-10.
2. Zimnaya I.A. General culture and socio-professional competence of a person // Higher education today. 2005. No. 11. pp. 14-20.
3. Matorin D.O. Formation of volitional qualities in adolescents by means of physical culture: abstract. ... Candidate of Pedagogical Sciences, Saratov, 2018. 23с.
4. Pisarenko D.A. Extracurricular activities of university students: domestic and foreign approaches to understanding the concept // Humanitarianism Balkanski izledaniya. 2019. Vol. 3. No. 3 (5). pp. 41-44.
5. Pshenichnikov A.F., Khitev A.V., Tsekhovoy V.A. A study of the purposefulness of university students // Scientific notes of Lesgaft University. 2016. No.3 (133). pp.305-308.
6. Tropnikova N.P., Snegireva O.V., Solomakha S.V. Educational aspects of mixed and distance learning // Organization of the educational process of universities using technologies of mixed and distance learning in a pandemic: regional experience. Chelyabinsk: SUSU Publishing Center, 2022. pp. 113-140.

Для цитирования:

Тропникова Н.П., Улитина Е.А. Внеучебная деятельность как средство воспитания целеустремлённости у студентов ВУЗа // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 101-105. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/TropnikovaUlitina.pdf>